

HARBIY TA'LIM YONALISHIDA TARBIYANING MAZMUNI VA VAZIFASI

**Boltaboev Abdug'ani Mamirovich¹, Pulatov Baxodir Abduraupovich²
Azimov Farxod Abdixalilovich³, Qoraboyev Sarvar⁴**

¹ Farg'ona davlat universiteti harbiy talim fakultiteti katta o'qituvchisi

^{2,3} Farg'ona davlat universiteti harbiy talim fakultiteti o'qituvchisi

⁴ Farg'ona davlat universiteti harbiy talim fakultiteti, 2-bosqich talabasi

Abstract

Ushbu maqolada Respublikamizda harbiylar ta'lim-tarbiyasiga ko'rsatilayotgan jildiy e'tibor va g'amxo'rlik to'g'risida fikrlar bildirilgan.

Key words: Sharafli, Qurolli Kuchlar, mashg'ulot, ta'lim-tarbiya, askar, harbiy xizmatchilar, Vatan, ajdodlar.

Respublikamizda harbiylar ta'lim-tarbiyasiga ko'rsatilayotgan jildiy e'tibor va g'amxo'rlik shundan dalolat beradiki, bu boradagi ishlar tarbiyaning naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, poytaxtimizda yuz bergan 1999 yil 16 fevral-dagi, 2000 yildagi Batkent, Yangiobod, Bo'stonliq va So'x tumanidagi voqealar harbiylar tarbiyasi bilan yana ham jiddiyroq shug'ullanish zarurligini ko'rsatadi. Chunki jamiyatimizga nisbatan muxoliflik va g'arazgo'ylikni o'z oldida maqsad qilib qo'ygan kuchlar mavjud va ular eng avvalo, hali hayot tajribasi yetarli bo'lmagan yoshlarning ongini zaharlab, shohona hayot va'dalari bilan yo'ldan ozdirishga harakat qilganlar.

Ma'lumki, xar qanday jamiyat o'zining maqsadiga, zabt etiladigan cho'qqisiga ega va bu uning mafkurasida aks etgan. Shu o'rinda O'zbekistonda ham o'z milliy mafkurasini yaratish zaruriyati yuzaga keldi.

Ana shu muammolar xozirgi pedagogika va ijtimoiy fanlarni oldiga katta masuliyat yuklaydi. Harbiy qismlarda harbiylarning har tomonlama talabga javob beradigan asosda ish olib borishini talab qiladi.

Harbiy xizmatchilarning oldiga qo'ygan tarbiya tarmoqlari boshqa soha mutaxassislariga nisbatan ko'proq mardlik, matonat, jasurlik, chaqqonlik va fidoyilik fazilatlarini, Vatan oldidagi burchi va qasamyodiga sodiqlikni talab etadi. Xuddi shu nuqtai nazardan davlat va jamiyatning harbiy xizmatga e'tibori, g'amxo'rliqi, rag'batu hurmati eng yuksak darajada bo'lmog'i lozim. Harbiy tarbiya davlat uchun, xalq uchun juda zarur hisoblanadi. Chunki harbiy xizmat asosiy qonun tomonidan Qurolli Kuchlar zimmasiga yuklatilgan vazifalar orasida mudofaa va xavfsizlik masalalarini hal etadi. Ana shu masalalarni bartaraf qilish uchun harbiy qo'mondonlardan pedagogika fanini chuqurroq tushuntirish va o'zlashtirishni talab etiladi.

Har bir voyaga yetgan yigit uchun Qurolli Kuchlar safida xizmat qilish o'z konstitutsion burchini ado etishdan iborat. Undan tashqari harbiy xizmat har bir fuqaro uchun nufuzli va "Sharafli" vazifa bo'lib, uni harbiy kasb evaziga ado etish zarur.

Qurolli Kuchlarning eng ko'p sonli turlaridan biri quruqdikdagi qo'shinlar tarkibiga motoo'qchi, tankchi va artilleriya qismlari, ta'minot qismlari va bo'linmalari kiradi. Ana shu qism va bo'linmalarda pedagogik-psixologik nuqtai nazardan amaliyot o'tkazishga harbiylarimiz har tomonlama tarbiya topgan bo'lishi kerak.

— Bugungi kunda Qurolli Kuchlarimiz oldida eng mashuliyatli vazifa, ya'ni eng ulug' nehmata — Vatan mustaqilligini xalqaro terrorizm va diniy ekstremizm balosidan himoya qilish vazifasi turibdi. Bunday sharoitlarda shaxsiy tarkibning ishonchli, mohirona va tashabbuskorlik ila harakat qilishiga tayyorlash alohida ahamiyatga ega.

Hozirgi zamonda harbiylarga zamonaviy tayyorgarlik bobida yuqori talablar qo'yilmoqda. Ko'p yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, jismoniy jihatdan chiniqqan askarlar nisbatan chidamli, epchil, uquvli, ziyrak, vazmin, o'z kuchiga ishongan shaxslardir.

Har bir harbiyni hushyorlikka tarbiyalashda Nizom tartibi, yuksak tashkilotchilik va ichki xizmatni namunali bajarishga odatlantirish kerak. Yoshlarni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashda ularning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish muxim omil hisoblanadi. Lekin bugungi kunda yoshlarimizning kutubxonalarga borishi, madaniy hordiq chiqarish muassasalarida bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishi, mustaqil mutolaa bilan shug'ullanishi talab darajasida emasligini ham tan olmoq zarur. Hozirgi kunda yoshlarimizni turmushga, hayotga, xizmatga tayyorlash ishlari har bir tuman va shaharlarda, ta'lim-tarbiya muassasalarida olib borilmokda. Chunki har tomonlama mustahkam kamol topgan shaxsni, oilani faqat ham jismonan, ham ma'nan tayyor bo'lgan yoshlarga qura oladi.

Harbiylar tarbiyasi milliy istikdol mafkurasiga qay darajada bog'liq ekanligini biz yaxshi bilamiz. Milliy istiklol mafkurasi — bu juda ham keng tushuncha bo'lib, yoshlarimizni shu mafkuraga doimiy ravishda tayyorlab borishimiz zarur.

Harbiylarni tarbiyalashda harbiylashtirilgan o'quv yurtlarining imkoniyatlari ham, o'rni hamda axamiyati ham beqiyosdir. Chunki bu o'quv yurtlarida xalq bilan, keng omma bilan ish olib boradigan ofitser-kadrlar yetishtirib chiqariladi.

Harbiy tarbiyadan maqsad askarlarda el-yurtga sadoqat, insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini tarbiyalab borish, milliy urf-odatlarimiz, rasm-

rusumlarimizni harbiylar ongiga singdirishdan iborat. Xalqning tarixiy xotirasini tiklash evaziga uning milliy g'ururi va oriyatini uyg'otish milliy o'zlikni anglashning eng sinalgan va tajribadan o'tgan usullaridan biridir.

Harbiylarning salomlashish tarzi ham bir a'nana hisoblanadi. Salomlar haqida gapirganda, albatta, ularning o'ziga xos xatti-harakatlar bilan birga ijro etishni unutmash lozim. Yevropa hukmdorlarining saroylarida har bir tabaqaga xos salomlashishning udumlari «tseremonistlar» tomonidan maxsus ishlab chiqilgan. Biz ona O'zbekiston istiqlolini, uning sha'nu sharafini qanday himoya qilishni otabobolarimizdan meros qilib olishimiz va uning himoyasiga hamisha tayyor turmog'imiz zarur.

Ulug' ajdodlarimizdan muqaddas meros bo'lib kelayotgan Vatanga muhabbat tuyg'usi farzandlarimiz, bugungi va kelajak avlodlarimiz uchun chinakam e'tiqodga, aqidaga aylansin.

Harbiylarni burchga sodiqlik ruhida tarbiyalashning vosita va usullari o'ziga xos bo'lishi tabiiydir. Harbiy bilim yurtida kursantlar, tinglovchilar, shuningdek, yosh ofitserlar xizmat vazifalarini mukammal o'zlashtirishlarida, Vatanga muhabbat, burchga sadoqat ruhida tarbiyalanishlarida jamoatchilik vositalari haqida so'z yuritishimiz lozim.

Harbiy tarbiyaning muhim yo'nalishlaridan biri — bu shaxsiy tarkibni O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosati, iqtisodiyoti, fan, madaniyat va ijtimoiy sohada bo'laetgan o'zgarishlari bilan tanishtirib borishdan iborat.

Harbiy tarbiyani yana muhim bir sohasi — bu harbiy anhanalarni harbiy soxada davom ettirishdir.

Jamiyat rivojlangani sari katta ahamiyat kasb etadigan ma'naviy qadriyatlardan biri vatanparvarlik tuyg'usidir. Vatanparvarlik ona-yurtning, xalqning tarixi va taqdiriga chuqur xurmat bilan qaraydigan, Vatan manfaatlarini yo'lida fidoyilik namunalari ko'rsatishga qodir bo'lgan shaxslarga xos fazilat. Vatanga, xalqiga bo'lgan hurmat, muhabbat, ishonch tuyg'usi muayyan umumiy manfaatlar, maqsadlar asosida shakllanib, kishilarning qalbidan chuqur o'rin oladi, faoliyatiga ta'sir etadi.

Vatanparvarlik — bu Vatanga muhabbatdir. Muhabbatsiz yurakka esa Vatan sig'maydi. Vatan dardi, Vatan muhabbati bilan yashagan yurakkina insoniyatni sevadi, insoniyat uchun kuyinadi. Vatanparvarlik — bu Vatan ozodligi, ota-ona, el-yurt, jigargo'shalar tinchligini saqlash, ximoya qilish uchun jismoniy va ma'naviy tayyor bo'lish, harbiy vatanparvarlik sirasrorlari bilan puxta qurollanish, muayyan bilimga ega bo'lishdir.

Vatanparvarlik — bu Vatanimiz xalqiga, uning an'analariga, tili va madaniyatiga muxabbat va hurmat bilan qarash hamda uni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shish, uning haqiqiy jonkuyari bo'lishdir.

Vatanparvarlik — bu Vatan oldidagi masuliyat, millat, manfaati bilan yashash, Vatan taraqqiyoti, millat obro'siga obro' qo'shish, xalqning shon-shuhrati va manfaatini o'ylash, insonparvar bo'lish demakdir.

Vatanparvarlik — bu har qanday dushmandan o'z yurtini himoya etish, millat, xalq, Vatan ozodligi, el-yurt tinchligi yo'lida kerak bo'lsa jonini ham fido etishdir. Vatanparvarlik jahondagi barcha xalqlarning donishmand va sodiq farzandlariga xos tuyg'udir. Ma'lumki, har bir davr va avlod xayotda o'ziga xos ma'naviy meros yaratadi. Ma'naviy meros qanday bo'lsa, davr va avlodlar ham shunday bo'ladi. Ma'naviy meros muallifi xalq ommasi xisoblanadi.

Mustaqillik tufayli xalqimiz o'z tarixini va hayot merosini yangidan tiklamoqda. Hayotimizning har bir davri qaytadan ko'rib chiqilmoqda, jadidchilik xarakatining asl ma'nosi ochib berilmoqtsa. Cho'lpon, Fitrat, Botu, Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy kabi insonlarning g'oyalari xalqimizga yetkazilmoqda.

Vatanparvarlik tarbiyasi mustaqil O'zbekiston oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Chunki sobiq sho'ro tuzumi paytida bu haqda o'ylash ham, amalda bajarish ham mumkin emas edi. O'z kelajagini yaratayotgan O'zbekiston o'z vatanparvarlarini, o'z himoyachilarini tarbiyalab yetishtirishi, o'z hududlarining daxlsizligini ta'minlashi lozim. Harbiylarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda turli vositalardan foydalanishi lozim. Ayniqsa, xalqimiz tarixi, bosib o'tgan yo'li, undagi tarixiy voqealar bunga namuna bo'la oladi deb o'ylayman.

Использованная литература:

1. A.YU. Sotvoldiev. "Chaqiruvga qadar harbiy ta'limni tashkil etish va uning metodikasi" O'quv qo'llanma, I, II - qismlar, 2007 yil, o'quv qo'llanma.
2. O.Ortikov va boshqalar. "Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik" I qism, 2007 yil, o'quv qo'llanma.
3. B.B. Gafurov. "Boshlang'ich umumqo'shin xarbiy tayyorgarlik bo'yicha" II qism, 2005 yil, o'quv qo'llanma.
4. Ikromov I. Harbiy raxbar yo'riqnomasi, 2010 yil, o'quv qo'llanma.
5. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonuni, 1992 y.
6. O'R QKlarida jismoniy tayorgarlikni tashkil etish bo'yicha qo'llanma, № 575 15.09.2012y.
7. Sultanova M.M., YAnchenko N.V.Sport inshootlari nazariyasi, Shakli va o'lchamlari. Toshkent. 1994 y.

